

**LE MOUVEMENT TRANSSAHARIEN DES NOMADES ET SES
IMPLICATIONS ECONOMIQUES POUR LE NIGERIA**

Lilian Onyinye OHANYERE

Department of Modern Languages and Translation Studies

Faculty of Arts University of Calabar

liliangift2ik@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-4393-188x

Résumé

Les activités des nomades sont certes culturelles mais elles contribuent largement aux problèmes économiques du Nigéria. C'est la reconnaissance de la dimension culturelle de leurs déplacements à travers les frontières du Nigéria et des pays voisins vers le nord qui nous pousse à étudier dans cette communication les implications des affaires en jeu dans ces différents mouvements. Ces activités sont souvent caractérisées par des transactions commerciales justifiables mais un bon nombre reste illicite, en raison de la clandestinité dans laquelle elles sont menées. Nous essayerons donc de souligner les avantages et les inconvénients de ces déplacements frontaliers d'origine culturelle mais qui ont de retombées économiques graves si on les ignore.

Mots clés: Déplacements nomadiques, problèmes économiques, transactions commerciales, enjeux sécuritaires, zones frontaliers.

Abstract

The Trans-Saharan Nomadic Movement and its Economic Implications for Nigeria

The activities of nomads are certainly cultural even though they contribute greatly to the economic problems of Nigeria. It is in recognition of the cultural dimension of such movements into and across the borders of Nigeria and neighboring countries to the north that this article finds its relevance in order to unravel the contending factors necessitating these nomadic movements. The activities of these nomads are often characterized by justifiable commercial transactions but to a large extent they are also illicit in nature, due to the clandestinity with which they are carried out. This paper therefore highlights the advantages and disadvantages of these culturally orchestrated cross-border movements with their attendant serious economic repercussions and what they portend if eventually ignored.

Keywords: Nomadic movements, economic problems, commercial transactions, security question, border areas.

Introduction

Les bergers parmi lesquels l'on trouve des haoussas et de peuls poursuivent leurs activités traditionnelles de pâturage à travers les zones frontalières du Nigéria. On observe même parfois d'autres personnes d'origine arabe de la Libye, de l'Algérie voisins des Républiques du Niger et du Tchad qui arrivent aussi jusqu'à l'intérieur du Nigéria «prétendant» être des bergers.

Le problème est que si on les laisse continuer sans prendre des mesures de contrôle pouvant surveiller des hommes malsains qui ne tardent pas à se mêler à ces bergers pour ainsi introduire des activités illicites nuisibles à l'économie et même à la sécurité territoriale du pays.

Le commerce illicite détruit non seulement l'économie, il affaiblit encore plus la souveraineté nationale du Nigéria et les pays limitrophes qui sont voisins du Nigéria au Nord ne seront pas épargnés de ce problème.

En plus du travail traditionnel des nomades qui est l'élevage, le pâturage et le commerce du bétail, il existe d'autres formes de commerce qui sont la contrebande, la vente de la drogue, des échanges des devises fortes, l'esclavage moderne et l'exportation illégale des produits pétroliers du Nigéria vers le Bénin, le Togo, le Niger et le Tchad.

Il y a aussi le mauvais côté du pacte signé par les différents pays de la sous-région sur la libre circulation des biens et des personnes. C'est un pacte exploité et abusé par «les Nomades», grâce en partie de leur tradition de déplacement continue, pour mener leurs affaires à l'insu des autorités responsables. Ce pacte est d'ailleurs, sur le plan d'être élargi pour inclure tous les pays du continent dans l'établissement, par l'Union Africaine de l'AFCFTA – African Continental Free Trade Agreement, c'est-à-dire l'Accord Africain sur la Liberté du commerce dans le continent. Il ne reste qu'un peu nombre des pays, dont le Nigéria, qui traînent encore le pied sur la signature de cet accord. Le Nigéria fait encore bien ses calculs avant de s'y aventurer considérant les problèmes auxquels le pays est confronté par l'invasion du Boko-Haram et les mouvements incontrôlés des Nomades.

On trouve déjà quarante-cinq des 55 pays africains qui ont déjà apposé leur signature sur cet accord continental (The Nation, l'Août 2018). Selon la Commission Economique de Nations – Unies pour l'Afrique : «la mise en œuvre

de cet accord pourrait rehausser le commerce entre les pays africains par un taux de 22% à l'an 2022» (2).

On remarque également une libre circulation des ressortissants du continent partout en Afrique. Mais, on estime que le gouvernement du Nigéria hésite toujours à «embrasser» cet accord car, on voudrait d'abord élargir et approfondir les consultations avec toutes les institutions intéressées. Il faut signaler que les opinions sont jusqu'ici divisées : on a des gens qui sont pour cet accord tout comme d'autres qui s'y opposent, parce qu'ils ne croient pas que c'est une aventure qui vaut la peine d'être acceptée. Ces derniers affirment souvent que les avantages de la libre circulation des biens ne seraient pas équitablement distribués.

Nous considérons que personne ne peut endiguer la liberté des biens et des gens à travers les frontières à cause du phénomène de rapprocher les citoyens des différents pays. Par conséquent, il vaut mieux l'apprécier et trouver des solutions possibles et même tempêter d'adopter nos politiques économiques aux défis.

Ce faisant, le pays va beaucoup plus y bénéficier tout comme l'on n'aura plus rien à craindre. Le mouvement transsaharien, tout comme l'émigration des africains vers l'Occident, demeure presque incontournable, en raison du fait que le Nigéria est la plus grande économie de l'Afrique devant l'Afrique du Sud et l'Egypte.

Qui sont les nomades et quelle est leur origine ?

Les peuls ou foubés représentent un peuple africain d'origine berbère ou éthiopienne. Ils sont établis au Sénégal au XI^e siècle. Certains émigrèrent peu à peu au Fouta-Djalou (XVII^e siècle), et dans l'Adamaoua (XVIII^e siècle). Très métissés, ils sont établis surtout en Guinée et au Mali, où ils sont spécialisés dans l'élevage. La plupart sont actuellement, islamisés. Le nom «nomade» est en quelque sorte générique si l'on tient compte du fait que ce n'est pas seulement les peuls que l'on décrit par ce mot. Le petit Larousse décrit ce mot comme étant «une personne sans domicile fixe et dont l'activité est inconnue. Une personne qui mène un genre de vie sans sédentarisation». Dans cette communication, nous prenons comme «nomade» toute personne dont la grande partie de sa vie est limitée dans la brousse et sur le long des frontières pour faire le pâturage. Or, le pâturage n'est pas seulement pour les peuls, on retrouve des haoussas et même des arabes dans ce même travail.

Ce sont des gens très conservateurs dans leur volonté de poursuivre à jamais l'ordre social et politique d'où la difficulté de les voir facilement changer, même

en face de la mondialisation dans tous les domaines. Et le pire est que dans leur état d'esprit, dans leur tendance d'être hostiles aux innovations politiques et sociales, les nomades se croient être supérieurs' aux autres personnes du pays. La situation devient un peu plus compliquée par le fait qu'il est parfois difficile de savoir qui est peul et qui ne l'est pas, car les peuls maîtrisent bien le haoussa en plus de leur langue maternelle qui est peul ou le Bénin.

Beaucoup sont analphabètes, mais un nombre de l'autre côté des pays francophones sont capables de s'exprimer en français tout comme l'on trouve aujourd'hui des nomades du côté Nigérien qui parlent d'anglais. Cette capacité de changer la langue rendurcit leur manière de vie secrète. Cela est pour eux une arme difficile à maîtriser. Les nomades ont beaucoup plus évolué à nos jours au point qu'ils ne se limitent pas seulement au pâturage ; ils s'engagent dans d'autres affaires illicites comme de contrebande, de trafic de la drogue, le vol à main-armée et l'on retrouve certains maintenant recrutés par l'organisation secrète de Boko-Haram.

Implications économiques du mouvement transsaharien

Toute forme de déplacement des gens à l'intérieur, à la frontière ou pour l'émigration aura toujours des implications économiques graves pour tout pays qui, refuse de prendre des mesures pour la détermination de ces mouvements. Ces déplacements non-contrôlés gênent aussi le recensement du nombre exact de la population – un fait important dans le développement économique de tout pays.

On observe des activités dangereuses et illégales menées à travers les frontières sous prétexte du pâturage. C'est dire que, l'on confond souvent d'autres activités criminelles avec celles des Nomades. Cette confusion est en grande partie due au phénomène de la mondialisation qui selon Tunde Ayeleru :

a transformé de façon socioculturelle, économique, politique et technologique la physionomie et la fonction du monde. Elle a davantage synthétisé le monde entier en un village global, en éliminant, de ce fait, toutes les frontières artificielles connues qui ont divisé le monde en de petites unités. Elle vise à démolir toutes les frontières territoriales physiques et socioculturelles. (14)

La détérioration dont on souligne ci-dessus ouvre de nouvelles opportunités d'affaires à travers les frontières. Ainsi, l'on remarque, à nos jours, des peuls ou foubés authentiques qui ne se contentent plus du pâturage mais se lancent dans le banditisme, la radicalisation religieuse et la fraude ou la contrebande. Dans ce

sens, la mondialisation renforce l'interconnexion sociale à travers les frontières géographiques et politiques.

En plus, le mouvement trans-saharien offre une ouverture facile aux fugitifs de l'ex-gouvernement libyen du feu président Ghadaffi. Ces fugitifs, toujours armés, soit vendent leurs armés, soit ils se joignent à Boko-Haram au Nord-est du pays.

Le Nigéria en tant que sixième producteur mondial du pétrole souffre de temps en temps de la rareté de l'or noir. L'étude nous montre que c'est en grande partie dû à l'exportation illégale du produit vers le Bénin, le Niger et le Tchad. Le contrôle de ces activités devient pour les officiers de la douane un casse-tête. Beaucoup de ces douaniers ont trouvé la mort dans les mains des contrebandiers armés jusqu'aux dents.

Tout cela n'est pas sans des retombées économiques sérieuses sur le pays. Le Nigéria devrait donc œuvrer avec ses voisins cités ci-dessus afin de maîtriser le mouvement trans-saharien et contourner ainsi toute forme d'activités illicites. On devrait établir des lois et un mécanisme de travail pour les forces de sécurité. En tant que l'un des pays les plus frappés par des attaques des insurgés du Boko-Haram, le Nigéria doit à relever le défi et reconduire ces criminels hors du territoire.

La dimension linguistique du mouvement transsaharien

La langue joue plusieurs rôles dans tout regroupement des hommes. Elle sert non seulement de moyen de communication mais aussi de symbole de représentation culturelle et identitaire. Elle constitue donc la raison d'être de l'existence et des différentes activités humaines. Selon Rauf A. Adebisi, la vaste zone de recrutement des éléments de Boko-Haram constitue pour cette organisation «jihadiste» :

Un atout langagier dans sa guerre. En matière de langue, il s'agit de l'haoussa, de l'anglais, du français, du peul et bien entendu de beaucoup d'autres langues vernaculaires pratiquées dans les zones d'opération de Boko-Haram. Grâce à cette diversité linguistique, les combattants «djihadistes» de Boko-Haram sont capables de se communiquer entre eux et de rendre la vie épineuse pour les soldats de l'armée nigériane. (241)

La citation ci-dessus souligne la nécessité pour les forces de sécurité : l'armée, la douane, et le service secret et celui de l'immigration d'avoir une formation linguistique en français et si possible en arabe pour qu'ils puissent non seulement s'exprimer en ces langues mais pour rapidement et facilement s'apercevoir du

danger à tout lieu. Cela renvoie à l'importance de la révision de nos politiques d'éducation linguistique. Le français, devrait être une des conditions pour entrer dans les universités nigérianes sans exception du domaine d'étude. C'est d'ailleurs ce fait qui privilégie les pays francophones sur le Nigeria. C'est ce que souligne Gloria et Lilian lors qu'elles réitérèrent l'importance d'étudier la langue française dans des écoles secondaires et universitaires et elles encouragent les étudiants de promouvoir leur connaissance multilingue avec la langue française. Dans ces pays l'anglais est obligatoire jusqu'au lycée pour tout étudiant quel que soit le domaine de leurs études. Adebisi se lamente sur cette défection linguistique au Nigeria quand il souligne que:

La désinvolture des Nigériens à l'égard des langues étrangères en général et du français en particulier a été l'objet de débats à travers les niveaux. Jusqu'ici on compte parmi les Nigériens des soi-disant nationalistes un peu trop zélés à qui répugne l'idée d'enseigner les langues étrangères dans les écoles. Ceux-là s'y opposent au nom d'un patriotisme qui exige la promotion des langues autochtones pour ce qu'ils voient comme les intérêts nationaux du Nigeria. (243)

Cela souligne le rôle de la force d'intervention conjointe multinationale dont le quartier général siège à Ndjamena (Tchad), un pays francophone d'où le besoin des forces armées nigérianes de pouvoir comprendre et s'exprimer en français pour une bonne entente avec des collègues des autres pays francophones voisins.

Conclusion

Nous avons tiré l'attention des hommes politiques sur les déplacements à l'intérieur et vers les autres pays voisins dans la zone Saharienne. Le mouvement n'est pas un problème en soi mais les gens s'en profitent aujourd'hui pour mener d'autres affaires illicites comme la vente de drogue et des armes à feu, la contrebande, le trafic d'enfants, etc., Tout cela aurait des retombées économiques sur le Nigeria si rien n'est fait pour endiguer ou au moins contrôler ce flot humain. Ce travail a souligné qu'il ne s'agit pas d'un appel pour empêcher les nomades de leur tradition de pâturage mais de déterminer ce qui sont des vrais nomades à la différence des criminels exploitant la porosité des frontières pour leurs tractations. Il y a également la dimension linguistique qui exige de la part des forces de sécurité du pays d'établir dans leurs formations différentes un volet d'apprentissage du français et de l'arabe en plus de l'anglais, pour qu'ils soient à la hauteur des défis posés par ces éléments criminels tout au long des frontières du Nigeria.

Ouvrages cités

- Abiola F. A, Teko Agbo A., Biaou C & Niang M- Socio-economic and animal health impact of trans-humance. Conf. OIE 2005,105-109.
- Adebisi, Raufu A. «Boko-Haram : La souveraineté nationale nigériane et le rôle de la langue française». *Mélanges d'Etudes Francophones: Littérature, culture et civilisation*. Eds. Raufu Adebisi, Victor Aire & Mufutau Tijani. Ibadan: Graduke Publishers, 2017, 234-248. Print.
- Assanvo, William et al. «Rapport sur l'Afrique de l'Ouest. La force Multinationale de la lutte contre Boko Haram : quel bilan ? Institut d'Etudes de Sécurité (ISS) numéro 19, Août. 2016.
- Ayeleru, Tunde «Langue, littérature et phénomènes globaux contemporains». *Mélanges, culture et civilisation*. Eds. Raufu Adebisi, Victor Aire & Mufutau Tijani. Ibadan: Graduke Publishers, 2017, 11-26. Print.
- Boyer, Henri et Lamuela, Xavier 'Les politiques Linguistiques'. *Sociolinguistique, Territoire et Objets*. Ed. Boyer Henri. Lausanne: H Delachaux et Niestle, 1996.
- Campana, Aurélie et Hervouet Gérard. *Terrorisme et Insurrection. Evolution des Dynamiques Conflictuelles et Réponses des Etats*. Québec: Presses de l'Université de Québec, 2013.
- CIRAD - *Législation des migrations humaines et animaux en Afrique Central: le cas du Cameroun, de la République Centrafricaine et du Tchad*: (<http://hal.cirad.fr/cirad-00466421>) 2015.
- FAO –*La transhumance transfrontalière en Afrique de l'Ouest; proposition du plan d'action*. 2012.
- Gareau, Jean-François. 'Sécurité Collective'. Centre d'Etudes et de Recherches Internationales de l'Université de Montréal, 26 Juillet 2006. www.opérationspaix.net/sécurité-collective.
- International Crisis Group (ICG) –*Herders against farmers: Nigeria's expanding deadly conflict, Africa report*. N252/19 September 2017.
- Rapport du Colloque Régional: Politiques Nationales ; Le Rôle des langues Transfrontalières et la Place des Langues de Moindre Diffusion en Afrique de l'Ouest. Bamako, 16-18 Mai. 2006.
- Petit Larousse Illustré*. Paris: Librairie Larousse, 2010.

Ohanyere : Le Mouvement Transsaharien Des Nomades Et Ses
Implications Economiques Pour Le Nigeria

Pakarinen, Anu. 'Le Statut du Français en Afrique: La Politique Linguistique au Mali et au Sénégal'. Institut des Etudes de Langues et de Traduction. Université de Tampere, 2009.

Sonhayé A. S- *La place de l'élevage pastoral dans l'économie et les politiques nationales et régionales*. Colloque régional de Ndjamena sur la contribution de l'élevage pastoral à la sécurité et au développement des espaces Saharo Sahélien, UEMOA, 29 MAI, 2013.

The Nation. (A Nigerian daily), Sunday July 22, 2018.

Umukoro Glory et Ohanyere, L. "French is not my language: Reaction by foreign language learners in Africa". *Lwati: A journal of contemporary Research* 17{2}, 122-142.